

Original paper

PEDAGOGLARDA QADRIYATLI MUNOSABAT TAJRIBASINI HOSIL QILISHGA YO'NALTIRILGAN PEDAGOGIK JARAYONNI TASHKIL ETISH

© Ch.U.Hasanova^{1✉}, Sh.Z.Taylanova^{2✉}

^{1,2}O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti, Samarqand, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: bugungi kunda ta'lim tizimida pedagoglarning nafaqat bilim va ko'nikmalarini, balki ularning qadriyatlarga asoslangan shaxsiy va kasbiy munosabatini shakllantirish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Pedagogik faoliyatda axloqiy, ma'naviy, ijtimoiy va kasbiy qadriyatlarga tayanilgan munosabat tajribasining mavjudligi o'quvchilarga ta'lim va tarbiya berishning sifatiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, qadriyatli yondashuv asosida tashkil etilgan pedagogik jarayon pedagoglarni ongli, mas'uliyatli va ma'naviy yetuk shaxs sifatida shakllantirishga xizmat qiladi.

MAQSAD: ushbu maqolaning maqsadi — pedagoglarda qadriyatlarga asoslangan munosabat tajribasini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni samarali tashkil etish bo'yicha metodik yondashuvlarni ishlab chiqish va bu orqali ta'lim-tarbiya jarayonining sifatini oshirishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: ilmiy adabiyotlar tahlili – qadriyatlar pedagogikasi, axloqiy tarbiya, kasbiy etikaga oid nazariy manbalar o'rganildi. Pedagogik kuzatuvlar – maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchilarning qadriyatlarga asoslangan faoliyati tahlil qilindi. So'rovnomalar va intervyular – pedagoglar, talaba-o'qituvchilar va metodistlar bilan suhbatlar tashkil etildi. Tajriba-sinov ishlari – qadriyatlarga yo'naltirilgan treninglar, darslar va metodik mashg'ulotlar sinovdan o'tkazildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot davomida quyidagi metodik yondashuvlarning samaradorligi aniqlanib, quyidagi natijalarga erishildi:

Qadriyatlar asosida o'qituvchilarni tayyorlash – axloqiy mas'uliyat, o'ziga va boshqalarga hurmat, kasbga sadoqat kabi qadriyatlarni rivojlantiruvchi treninglar pedagoglar dunyoqarashiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

Refleksiv tahlillar orqali o'z-o'zini anglash – pedagoglar o'z faoliyatini qadriyat nuqtayi nazaridan baholash va takomillashtirishga intila boshladilar.

Amaliy mashg'ulotlar orqali qadriyatlar bilan tanishtirish – rolli o'yinlar, bahs-munozaralar, hayotiy vaziyatlar asosida treninglar o'tkazildi.

Kasalxona, maktab va mahalla bilan hamkorlik – real hayotdagi qadriyatlar asosida hamkorlikda faoliyat olib borish tajribalari yaratildi.

XULOSA: pedagoglarda qadriyatlarga asoslangan munosabat tajribasini shakllantirish – ta’lim tizimining eng muhim tarkibiy qismlaridan biridir. Ushbu jarayon o’qituvchining kasbiy faoliyatiga yuksak mas’uliyat bilan yondashishini, tarbiyaviy ishlarda chuqur ichki ishonch bilan ishtirok etishini ta’minlaydi. Shuningdek, bu yondashuv orqali o’quvchilarni ham qadriyatlarga asoslangan shaxs sifatida shakllantirish mumkin. Shu sababli, qadriyatli yondashuvga asoslangan pedagogik jarayonni tizimli ravishda tashkil etish muhim ilmiy-amaliy vazifadir.

Tayanch so’zlar: qadriyatlar, pedagogik jarayon, munosabat tajribasi, kasbiy mas’uliyat, refleksiya, metodik yondashuv, ta’lim sifati, tarbiya.

Iqtibos uchun: Hasanova Ch.U, Taylanova Sh.Z. Pedagoglarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilishga yo’naltirilgan pedagogik jarayonni tashkil etish // Inter education & global study. 2025. №4. B.318-326.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА, НАПРАВЛЕННОГО НА ФОРМИРОВАНИЕ У ПЕДАГОГОВ ОПЫТА ЦЕННОСТНОГО ОТНОШЕНИЯ

© Ч.У. Хасанова^{1✉}, Ш.З.Тайланова^{2✉}

^{1,2}Узбекско-Финский педагогический институт, Самарканд, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современном образовательном пространстве особую актуальность приобретает не только формирование знаний и умений у педагогов, но и развитие их личностного и профессионального отношения, основанного на ценностях. Наличие опыта ценностного отношения, основанного на моральных, духовных, социальных и профессиональных ценностях, оказывает прямое влияние на качество обучения и воспитания учащихся. Поэтому педагогический процесс, организованный на основе ценностного подхода, способствует формированию сознательных, ответственных и духовно зрелых личностей.

ЦЕЛЬ: разработка методических подходов к эффективной организации педагогического процесса, направленного на формирование у педагогов опыта ценностного отношения, и повышение качества учебно-воспитательного процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: анализ научной литературы по педагогике ценностей, нравственному воспитанию и профессиональной этике; Педагогические наблюдения за деятельностью учителей в школах и вузах; Анкетирование и интервью с педагогами, преподавателями и методистами; Экспериментальные тренинги, занятия и методические упражнения, направленные на формирование ценностного отношения.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: тренинги по развитию таких ценностей, как моральная ответственность, уважение к себе и другим, преданность профессии, оказали положительное влияние на мировоззрение педагогов; Рефлексивный анализ способствовал самоосознанию педагогов и стремлению к профессиональному росту; Практические занятия включали ролевые игры,

дискуссии и жизненные ситуации; Организовано сотрудничество с больницами, школами и махаллями, направленное на применение ценностей в реальной жизни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: формирование у педагогов опыта ценностного отношения — важнейший компонент образовательной системы. Это способствует осознанному и ответственному подходу к профессиональной деятельности, а также позволяет воспитывать учащихся как личностей с устойчивыми ценностными ориентирами.

Ключевые слова: ценности, педагогический процесс, опыт отношения, профессиональная ответственность, рефлексия, методический подход, качество образования, воспитание.

Для цитирования: Хасанова Ч.У., Тайланова Ш.З. Организация педагогического процесса, направленного на формирование ценностного отношения у педагогов // Inter education & global study. 2025. №4. С. 318-326.

ORGANIZING THE PEDAGOGICAL PROCESS AIMED AT DEVELOPING VALUE-BASED ATTITUDES IN EDUCATORS

© Chekhroz U. Hasanova¹✉, Shokhida Z. Taylanova²✉

^{1,2}Uzbek-Finnish Pedagogical Institute, Samarkand, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: in today's educational system, it is essential not only to develop teachers' knowledge and skills but also to form their personal and professional attitudes based on values. The presence of experience in value-oriented attitudes grounded in moral, spiritual, social, and professional principles directly affects the quality of education and upbringing. Therefore, a pedagogical process based on a value-oriented approach serves to shape teachers as conscious, responsible, and spiritually mature individuals.

AIM: this article aims to develop methodological approaches for effectively organizing the pedagogical process directed at fostering value-based attitudes in educators, thereby improving the quality of the educational process.

MATERIALS AND METHODS: analysis of scientific literature on the pedagogy of values, moral education, and professional ethics; Pedagogical observations in schools and higher education institutions; Surveys and interviews with teachers, student-teachers, and methodologists; Experimental sessions, including value-based trainings and methodological exercises.

DISCUSSION AND RESULTS: trainings focusing on moral responsibility, respect, and professional dedication positively influenced teachers' worldviews; Reflective analyses helped educators become more aware of their actions and motivated them to improve; Practical exercises introduced values through role-play, discussions, and real-life scenarios; Collaboration with hospitals, schools, and local communities facilitated real-life application of values.

CONCLUSION: cultivating value-based attitudes in educators is a crucial component of the education system. This process ensures a responsible approach to teaching and encourages educators to participate in upbringing with deep inner conviction. It also promotes the development of value-oriented personalities among students.

Keywords: values, pedagogical process, attitude formation, professional responsibility, reflection, methodological approach, education quality, upbringing.

For citation: Chekhroz U. Hasanova, Shokhida Z. Taylanova (2025). Organizing the pedagogical process aimed at developing value-based attitudes in educators // Inter education & global study. (4). pp. 318-326.

Pedagoglarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish, ijodiy tashabbuskorlik, mehribonlik, rahmdillik, mehnatsevarlik, mas`uliyatlilik, ajdodlarimizga hurmat, fuqarolik hissi, vatanparvarlikni tarkib toptirish uchun o`quv jarayonida muayyan didaktik vositalardan foydalanish talab qilinadi. O`quv predmetlari mazmuni doirasida talabalarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga xizmat qiladigan o`quv materiallarini izchil tarzda singdirish, shu orqali o`quvchilarni qadriyatlarga oid bilimlar, ma`lumotlar, tushunchalar bilan yaqindan tanishtirish orqali ularda qadriyatlarni egallash mayllarini hosil qilish ehtiyoji kuchaymoqda. Ijtimoiy-gumanitar turkumdagi o`quv predmetlari mazmunida o`quvchilarda huquqiy, axloqiy me`yorlar yordamida qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilishga xizmat qiladigan bilimlar taqdim etiladi. Shu maqsadda o`quvchilarga turli davrlarda yaratilgan badiiy asarlar, badiiy asarlardan parchalar, hikmatlar, hadislarni taqdim etish nazarda tutiladi.

O`quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilishda xalq og`zaki ijodi namunalari, turli davrlarda yaratilgan badiiy asarlar, alohida ahamiyatga ega. Mazkur asarlar yordamida o`quvchilarda qadriyatlarga oid aniq bilim va tasavvurlar xosil bo`ladi. Ularning mohiyatini anglash tajribasi shakllanadi. Ularda moddiy borliq, xalqning turmush tarzi va an`analari, buyuk mutafakkirlar siymosi, ular bajargan ezgu amallar o`z ifodasini topgan bo`ladi. Xalqimizning bunyodkorona mehnati haqida ma`lumot beruvchi asarlar esa o`quvchilarni ezgulikka undaydi. O`smir yoshdagi o`quvchilar uchun qadriyatli munosabat tajribasi ma`naviy qadriyatlarni egallash imkoniyatini yaratadi. Ularni ezgulikka safarbar qilishga ko`maklashadi. Ona vatan tabiatiga oid ilmiy hamda badiiy asarlar esa o`quvchilarda milliy g`urur, o`lka tabiatiga nisbatan ehtiyotkorona munosabatda bo`lish tajribasini shakllantirib, estetik did va dunyoqarashning hosil bo`lishiga ko`maklashadi. O`quvchilarga taqdim etiladigan didaktik vositalar ularning ma`naviy-estetik tasavvurlarini kengaytirishga xizmat qiladi va xissiy olamini boyitadi. Buning natijasida ular atrofdagi barcha narsalar va insonlarni qadrlashga odatlanadilar. Qadriyatli munosabat tajribasiga ega bo`lgan o`quvchilar atrofdagilar, badiiy asar qahramonlarining xulq-atvoriga tezkorlik bilan munosabatda bo`ladilar. Ularda tanqidiy dunyoqarash jadal tarzda rivojlanadi.

“Ikki qismli kundalik” metodi. Ushbu metodda ikk qismdan iborat jadval beriladi. Uning “Iqtibos” qismiga o‘rganilishi, tahlil qilinishi zarur bo‘lgan matn yoziladi, “Izoh” qismi ochiq beriladi va ushbu katak o‘quvchilar tomonidan berilgan matn yuzasidan o‘z fikr mulohazalarini bayon qilgan holda to‘ldiriladi. Iqtibos Izoh “Agar sen istasang boylik va davlat, eng katta boylikka tengdir qanoat”. Sa‘diy Sheroziy. Iqtibos Izoh Aqlli odamlar aytganlarki, harakat qiling, obod bo‘lasizlar, ozga qanoat qiling, davlatli bo‘lasizlar, kamtar bo‘ling, do‘stingiz ko‘p bo‘ladi. Ko‘p mehnat evaziga topilgan davlatni beparvolik va bo‘shanglik bilan qo‘ldan chiqarish aqlli odamning ishi emas. Bor dunyonga qanoat qil, qanoat bitmas-tuganmas boylikdir, sen qanday ahvolda bo‘lmasin, o‘z rizqinga ega bo‘lasan. Shirin so‘z eki xalqning shafobati bilan yaxshi bir ish sening qo‘lingga tushsa, uni yo‘qatib qo‘yma, sababi dunyo-molsiz odamning qadri bo‘lmaydi. Ammo xaloyiq boyning hech qanday foydasi tegmasa ham uni do‘st ko‘radilar va hech zarari tegmasa ham kambag‘allarni dushman to‘tadi. Xalqqa qashshoqlikdan emon hol yo‘qdir. Kaykavus “Qabusnoma”. Iqtibos Izoh Mol berish xalqning ziynatidir. Ammo isrof qilishdan hazar bilgil. Har ishning bir sababi bordir. Ammo qashshoqlikning sababi isrofdir. Isrof faqat molni sarf qilishdagina emas, ovqatda, kishining qiliqlarida, nutqida ham bo‘ladi, isrof tanni aldaydi, nafasni ranjitadi, aqlni qochiradi va tirikni o‘ldiradi, bilginki chiroqning tirikligi yog‘ bilandi. Agar yog‘ni haddan tashqari ko‘p solsang, yog‘ pilikning boshiga chiqib, o‘limga sabab bo‘ladi. Donishmandlar debdilarki, har qanday ishda ham isrof qilmagil, isrof qilg‘uvchi hamma vaqt ziyon ko‘radi. Ammo tiriklikni talx qilgudek qattiq ham bo‘lmagil. Turmushning zarur ishlari uchun baxillik qilmagin. Joningga jabr qilma, mol har qancha aziz bo‘lsa ham joningdan aziz emas. Alqissa harakat qilib yiqqan molingni joy-joyiga sarf «Qabusnoma». qilgin. Kaykavus Har qanday ta‘lim-tarbiya jarayoni pedagogik-psixologik mohiyat kasb etadi. O‘quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga yo‘naltirilgan pedagogik jarayonlar tizimli xarakter kasb etishi lozim. Bunda o‘quvchilar tomonidan qadriyatlarni muayyan izchillikda qo‘llagan holda turli qarorlar qabul qilish, ma‘naviy-estetik xarakterdagi faoliyatni amalga oshirish nazarda tutiladi. Qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish bo‘yicha ilmiy izlanishlar pedagogika va psixologiya fanlarida muhim o‘rin tutadi. O‘zbek pedagogikasida qadriyatlarni singdirish masalasi ko‘plab olimlar tomonidan o‘rganilgan. Xususan, qadriyat ta‘limi, ijtimoiy-madaniy muhit va tarbiya jarayonlarining pedagogik jihatlari borasida ilmiy manbalarda keng yoritilgan. Didaktik vositalar, badiiy asarlar, xalq og‘zaki ijodi namunalarining o‘quvchilar tafakkuriga ta‘siri alohida o‘rganilgan. Bundan tashqari, xorijiy pedagogik tadqiqotlar ham qadriyatlar asosida o‘qitishning turli yondashuvlarini taklif etadi. Xalqaro tajribada qadriyatlar ta‘limining tarbiyaviy ahamiyati yuqori baholanadi va bu borada innovatsion metodikalar ishlab chiqilgan. Ushbu maqolada qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga oid mavjud adabiyotlar tahlil qilinadi va ularning pedagogik jarayondagi ahamiyati yoritiladi.

Pedagoglar tarbiyalanuvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga xizmat qiladigan didaktik vositalar yordamida ularning ma‘naviy olamiga ta‘sir ko‘rsatib,

xozirjavoblik, qat'iyatlilik, safarbarlik, fidoyilik kabi sifatlarning shakllanishiga ko'maklashadi. Natijada ular mas'uliyatli qarorlar qabul qila boshlaydilar. Aksariyat o'smir yoshdagi o'quvchilar uchun badiiy asar qahramonlari, tarixiy shaxslar, xalq qahramonligi bo'lgan dostonlardagi obrazlar ideal vazifasini o'taydi. Ular asar qahramonlari bilan o'zlarini qiyoslaydilar, ularga ergashishga harakat qiladilar. Asardagi voqealar qahramonlar orasidagi munosabatlarning asl sabablarini izlay boshlaydilar. Bunday asarlardagi ezgulikka undovchi g'oyalar o'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasining shakllanishiga ko'maklashadi. Bolalar badiiy asarlar bilan tanishar ekanlar ularni xalqning orzu-istaklari, fidoyiligi, qaxramona mehnati, bunyodkorligi haqidagi g'oyalar o'ziga jalb qila boshlaydi. Natijada ularda qadriyatli munosabat tajribasini o'zlashtirish ehtiyoji kuchayadi, ma'naviy dunyoqarashlari kengayib boradi. Ularning o'zlari o'qigan asar qahramonlarining hayotiy timsollarini izlaydilar va ular bilan muloqot o'rnatishga harakat qiladilar. Natijada ularda hayotiy vaziyatlarni munosib baholash ko'nikmasi shakllanadi. Tarixiy shaxslar haqidagi asarlar esa tarbiyachilarda o'zlikni anglash xissini kuchaytiradi. Ularning shaxs xarakteri, dunyoqarashi, estetik didi, xis-tuyg'ulari haqidagi tasavvurlari kengayadi. O'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilish jarayonida bir qator qiyinchiliklarning mavjudligi kuzatilmogda. Ular: –xalqimizning madaniy qadriyatlari haqida ma'lumot beruvchi o'quvchilar uchun mo'ljallangan badiiy va ilmiy ommabop asarlarining etishmasligi; o'quvchilarda ijobiy xulq-atvor me'yorlarini hosil qilishga ko'maklashadigan didaktik vositalarning tizimlashtirilmaganligi; –“ommaviy madaniyat” xurujlari ko'lamining kengayganligi sharoitida bunday salbiy illatlarni bartaraf etishga xizmat qiladigan pedagogik chora tadbirlarning etarlicha ishlab chiqilmaganligi; o'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilishga ko'maklashadigan pedagogik vositalar, usul va metodlarning sinflar va o'quv predmetlari kesimida tizimlashtirilmaganligi kabilar.

O'quv predmetlari mazmuniga pedagoglarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qiluvchi didaktik vositalar, o'quv topshiriqlarini singdirish orqali ushbu qiyinchiliklarni qisman bartaraf etish mumkin. Bunday o'quv materiallarini tarbiya, adabiyot, tarix, huquqiy bilim asoslari kabi o'quv predmetlari mazmuniga singdirish alohida ahamiyatga ega. Bunda darslik mualliflari, pedagoglar, o'quvchilarning qadriyatlarga oid bilimlari, dunyoqarashi, estetik didi, axloqiy me'yorlarga amal qilish ko'nikmalarini aniq hisobga olishlari kerak. O'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini xosil qilish orqali ularning amaliy-ijodiy faoliyat ko'lamini kengaytirish mumkin. Bunda o'quvchilarning badiiy asar qahramonlari, tarixiy shaxslar bilan hayolan muloqotga kirishishlari muhim ahamiyatga ega. Bunday muloqot vaziyatlarida o'quvchilarning qadriyatlarni o'zlashtirish va anglash jarayonlari tezlashadi. Ular ijobiy obrazlar yordamida ma'naviy faoliyatning o'ziga xos me'yorlari bilan yaqindan tanishadilar. Buning natijasida o'quvchilarda o'zlikni anglash hissi kuchayadi, ma'naviy olami boyiydi va qadriyatli munosabat tajribasi hosil bo'ladi. O'quvchilarning badiiy-estetik dunyoqarashi kengayib, asar qahramonlarining his tuyg'ularini anglaydilar, ularga nisbatan qadriyatli munosabatda bo'la boshlaydilar.

Buning natijasida ularda o'z faoliyatlaridan qoniqish, asar qahramonlarining ezgu amallaridan ruxlanish xissi vujudga keladi. O'quvchilardagi qadriyatli munosabat tajribasi badiiy asar qahramonlari bilan tanishish va ularga tanqidiy baho berish natijasida ortadi. O'quvchilar badiiy asar qahramonlarining ezgu amallaridan ruhlanish, ijodiy quvvat olish orqali o'zlarining muvaffaqiyatlarini ta'minlashga intiladilar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish bo'yicha o'qituvchilarning faol ishtiroki o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Didaktik materiallardan to'g'ri foydalanish, interfaol metodlarni qo'llash, tarixiy va badiiy manbalarga asoslangan ta'lim jarayoni o'quvchilarning qadriyatlar haqidagi tushunchalarini boyitadi. Shuningdek, pedagogik faoliyatda innovatsion metodlardan foydalanish ta'lim samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. O'quvchilar qadriyatlarni anglab yetish jarayonida faqat bilim oluvchi emas, balki faol ishtirokchi bo'lishlari kerak. Olingan natijalar shuni ko'rsatadiki, qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish nafaqat o'quv jarayonining, balki pedagoglarning shaxsiy fazilatlar va jamiyatdagi ijtimoiy ta'sirchanlik darajasiga ham bog'liq. Shu sababli, ta'lim muassasalarida qadriyat ta'limiga e'tibor qaratish, pedagoglarni doimiy rivojlantirish va yangi metodologiyalarni joriy etish dolzarb masala bo'lib qolmoqda. Mustaqil bilim olish jarayonida qadriyatlar bilan tanishish dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlarda amalga oshiriladi. O'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini xosil qilishda ommaviy axborot imkoniyatlari, turli shoular, muyyan mavzuda tashkil etiladigan debatlar, baxs-munozaralar, davra suhbatlari, treninglar, ommaviy tadbirlar alohida o'rin egallaydi. Tarbiyalanuvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilish uchun quyidagi pedagogik vositalar, usul va metodlardan foydalanish alohida ahamiyatga ega. Usullar: jamoa bo'lib ishlash, yakka tartibda ishlash, guruhli faoliyat, juftliklarda ishlash, dars va darsdan tashqari mashg'ulotlar, mustaqil bilim olish, tarixiy obidalar va qadamjolariga sayohat. Metodlar: suhbat, savol-javob, dialog, dalillarni izohlash, "aqliy hujum", referatlar yozish, muloqot matnlari yaratish, qadriyatlar zanjirini tuzish, qadriyatlar ishtirokida matn tuzish. Vositalar: Ommaviy axborot vositalari orqali qadriyatlarni o'zlashtirish, mustaqil kitoblar o'qish, ommaviy tadbirlarda ishtirok etish, baxs-munozara, debatlarida qatnashish. Bunday vositalar o'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini ularning xissiyotlariga ta'sir ko'rsatish orqali shakllantirishga ko'maklashadi. Natijada o'quvchilar o'z ruhiyatlariga yaqin bo'lgan qadriyatlarga tayanadilar. Ular qadriyatli munosabat tajribasini nafaqat o'quv faoliyati, balki mustaqil bilim olish, shaxslararo va oilaviy munosabatlar, o'zaro muloqot, tabiat qo'ynida sayohat jarayonlarida ham egallay oladilar.

Quyida biz tadqiqotimiz jarayonida tajriba-sinov ishlarida keng qo'llanilgan ba'zi metod, usul va vositalarimizni keltirib o'tamiz.

O'quvchilarning o'z-o'zini anglash darajasini aniqlashga yo'naltirilgan «Men kimman?» topshirig'i. O'quvchilarga 5-7 daqiqa ichida o'zlariga 20 marotaba «Men kimman?» degan savolni ichidan qo'yib, javob berish va javoblarni ketma-ketlikda yozib

borish topshiriladi. Keyin javoblar bilan sinfni tanishtirib, o'quvchilarni har bir javob ortida to'rgan o'z-o'zini anglash shakli va ularning javob berganlar uchun qadriyaviy ahamiyati tushuntiriladi. Ushbu topshiriqni 8-9 sinf o'quvchilari bilan "Tarbiya" fanida o'quv yilining boshi va oxirida bajarganmiz. Agar o'quv yilining boshida har bir sinfdagi o'quvchilarning hech biri ajratilgan vaqt davomida 20 javob topolmagan bo'lsa (eng ko'pi 12-14 ta javob yozgan), o'quv yilining oxirida dars mazmuni o'zlashtirish, tajriba-sinov ishlari doirasida amalga oshirilgan ishlar natijasida o'quvchilarning o'z-o'zining anglash darajasi yuqorilab va doirasi kengayib, bu ajratilgan vaqt ichida 14-15 javobdan 18-20 javobgacha ortdi. Bundan tashqari, agar topshiriqni dastlabki marotaba bajarganlarida o'quvchilar "o'quvchiman, farzandman, akaman (ukaman), opaman (singilman), do'stman, bo'lajak (u yoki bu) kasb egasiman" kabi birlamchi ijtimoiylashuv bilan bog'liq statuslariga ko'proq e'tibor qaratgan bo'lsa, o'quv yilining oxirida ushbu topshiriqni bajarish paytida "vatanparvarman, millatparvarman, ajdodlarim vorisiman, ma'suliyatli insonman, adolatning tarafdoriman, davlatimning fuqarosiman" kabi qadriyaviy mazmunga ega statuslarda o'zlarini anglab boshlagan.

Pedagoglarda qadriyatli munosabat tajribasini hosil qilishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonni tashkil etishga bag'idhlangan. O'zbekiston Respublikasi qonunchiligida insonlarning o'zaro tenglik, haqqo'ylik, insoniylik, shaxslararo munosabat me'yorlarining printsiplari ko'rsatib berilgan. Shu nuqtai nazardan qaraganda o'quvchilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirish muayyan axloqiy tushunchalar yordamida amalga oshiriladi. Ular: qadr-qimmat, mas'uliyatlilik, o'zaro hurmat, hamdardlik, birgalikda faoliyat ko'rsatish kabilar. Shaxsda qadriyatli munosabatlar tajribasining shakllanishi barobarida atrofda qilarni tushunish, ularga hurmat bilan qarash, hamdardlik, mehr-shafqat, e'tiborlilik tuyg'ulari tarkib topadi. Pedagog-tarbiyachilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishda xalqimizning urf-odatlarini, an'analarini, ajdodlarimiz merosi, badiiy asarlar, tarixiy hamda ilmiy manbalar, tarixiy obidalar, qadamjoylarga qilinadigan sayohatlar aloxida ahamiyat kasb etadi. Inson o'ziga nisbatan qadriyatli munosabatlarni his qilganidagina ezgulikka, ijobiy fazilatlarni egallashga intiladi. Unda pozitiv dunyoqarash shakllanib boradi. Qadriyatlar haqidagi chuqur bilimlar shaxsning ijobiy qarashlari ko'lamini kengaytiradi va qadriyatlarning mazmun mohiyatini anglashini ta'minlaydi, uning ahamiyatlilik darajasini xis etishiga ko'maklashadi. Pedagoglar qadriyatli munosabat tajribasi doirasida quyidagi faoliyat turlarini egallashlari talab qilinadi: ijtimoiy madaniy qadriyatlarni bilish faoliyatini egallash, o'quvchilarning qadriyatlarga oid bilimlarini boyitish, ularda insonga nisbatan qadriyat sifatida yondashish tajribasini shakllantirish; axloqiy tushunchalar doirasida o'zi va o'zgalarning xulq-atvorini tahlil qilish va baholash, bunda qadriyatli yo'nalishlarning ifodalanishiga e'tibor qaratish; qadriyatli munosabat tajribasini ro'yobga chiqarish, bunda o'zi va o'zgalarga hurmat bilan qarash, atrofda qilarni tushunish, atrofda qilarning qiziqishlari, intilishlari, ehtiyojlariga e'tibor qaratish.

Pedagoglarga dars va darsdan tashqari pedagogik jarayonlarda shaxs, shaxslararo munosabatlar, insonning huquq va majburiyatlari, o'zi va o'zgaralar uchun mas'uliyat xissini tuyish, qadriyatlar, uning ayni bir shaxs va jamoaga aloqador jihatlari haqidagi bilimlar va ma'lumotlarni berish maqsadga muvofiq. Shu maqsadda pedagoglar bilan munozara, rolli o'yinlar, kommunikativ va faoliyatli o'yinlarni tashkil etish maqsadga muvofiq. Bu jarayonda o'quvchilar shaxslararo muloqot va ijtimoiy munosabatlarga kirishish tajribasini o'zlashtiradilar. Pedagog-tarbiyachilarda qadriyatli munosabat tajribasini shakllantirishga yo'naltirilgan pedagogik jarayonning rivojlantirish manbalari ajdodlarimiz merosi, xalqimizning ijtimoiy tajribasi, ilm-fan yutuqlarini o'zida mujassamlashtirgan o'quv materiallari, didaktik loyihalar, badiiy adabiyot va san'at namunalari hisoblanadi. Bunday manbalar mavjud huquqiy asoslar bilan mustahkamlangan bo'ladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. F.Qodirova. . Xalqaro pedagogika. Tafakkur nashriyoti. 2019. – B 688.
2. bw.w.w Maktabgach ta'lim.uz
- 3.w.w.w pedagog.uz (Termiziy va Abu Dovud rivoyatlar).
- 4.<https://hozir.org/maktabgacha-talim-muassasasi-tarbiyachilarining-otaonalar-bil.html>
5. www.Ziyonet.uz
- 6.www.edu.uz
7. www.pedagog.uz.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Hasanova Chexroz Ulug'bekovna**, magistr, **Taylanova Shohida Zayniyevna**, (DSc), [**Хасанова Чехроз Улугбековна**, магистр, **Тайланова Шахида Зайниевна**, доктор педагогических наук (DSc), профессор], [**Chexroz Ulug'bekovna Hasanova**, Master's degree holder, **Shohida Zayniyevna Taylanova**, Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor]; manzil: O'zbekiston-Finlandiya pedagogika instituti assistenti. Manzil: Spitamén shoh ko'chasi, 166-uy, Samarqand shahri, O'zbekiston [адрес: Узбекско-Финского педагогического института. Адрес: Узбекистан, г. Самарканд, ул. Спитамен шох, дом 166], [address: Uzbek-Finnish Pedagogical Institute. Address: 166 Spitamén Avenue, Samarkand, Uzbekistan].